

**Ilaria Ferrari
Patricia Schuler
Johanna Kress**

Pädagogische Hochschule Zürich

Sport in Schulen mit Tagesstrukturen (SINTA)

– Dokumentation der Erhebungsinstrumente –

Stand: März 2024

Inhaltsverzeichnis

1	Übersicht der Erhebungsinstrumente	2
2	Befragung der Schülerinnen und Schüler des Kindergartens und der 1. und 2. Klasse..	3
2.1	Soziodemografische Merkmale	3
2.2	Zufriedenheit mit dem Angebot der Offenen Turnhalle	4
3	Befragung der Schülerinnen und Schüler der 3.- 6. Klasse	5
3.1	Soziodemografische Merkmale	5
3.2	Subjektiv erlebte schulische Inklusion (PIQ)	6
3.3	Aufhaltungsort über die Mittagspause und Offene Turnhalle	7
3.4	Nutzung der ausserunterrichtlichen Angebote am Nachmittag	9
3.5	Nutzung der sportorientierten ausserunterrichtlichen Angebote	9
3.6	Sportvereinsmitgliedschaft.....	10
4	Befragung des Betreuungspersonals in den Tagesstrukturen	11
4.1	Soziodemografische Merkmale	11
4.2	SINTA-Ausbildung	12
4.3	Bewegungsaktivitäten während der Betreuungszeit.....	13
4.4	Sportliche Eigenaktivität	15
5	Interviewleitfaden für die Leitung Betreuung	16
6	Literaturverzeichnis	19

Zitationsvorschlag:

Ferrari, I., Schuler, P., & Kress, J. (2024). *Sport in Schulen mit Tagesstrukturen (SINTA). Dokumentation der Erhebungsinstrumente*. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10912453>.

1 Übersicht der Erhebungsinstrumente

Kinder (KG bis 1.-2. Klasse) Mündliche Befragung	1. Soziodemographische Merkmale der Kinder	Angelehnt an Currie et al. (2004) und Ferrari et al. (2022)
	2. Zufriedenheit mit dem Angebot der Offenen Turnhalle	Eigenentwicklung, angelehnt an Nowak et al. (2020)
Kinder (der 3. – 5. Klasse) Fragebogen	1. Soziodemographische Merkmale der Kinder	Angelehnt an Currie et al. (2004) und Quellenberg (2009)
	2. Subjektiv erlebte schulische Inklusion (PIQ)	Angepasst nach Venetz et al. (2019)
	3. Aufenthaltsort über die Mittagspause und Offene Turnhalle	Eigenentwicklung, angelehnt an Ferrari et al. (2022); Nowak et al. (2020); Quellenberg (2009)
	4. Nutzung der ausserunterrichtlichen Angebote am Nachmittag	Eigenentwicklung
	5. Nutzung der sportorientierten ausserunterrichtlichen Angebote	Eigenentwicklung, angelehnt an Nowak et al. (2020); Ferrari et al. (2022)
	6. Sportvereinsmitgliedschaft	Eigenentwicklung
Betreuungs- personal Fragebogen	1. Soziodemographische Merkmale	Eigenentwicklung angelehnt an Nowak et al. (2020), Herrmann et al. (2023)
	2. SINTA Ausbildung	Eigenentwicklung
	3. Bewegungsaktivitäten während der Betreuungszeit – Partizipation und soziale Inklusion	Eigenentwicklung angelehnt an Nowak et al. (2020); Ferrari et al. (2022)
	4. Sportliche Eigenaktivität der Betreuungspersonen	Eigenentwicklung angelehnt an Herrmann et al. (2023)
Leitung Betreuung Leitfadeninterview	Begrüssung Narrative Erzählung Leitfadenteil Ende des Interviews	Angelehnt an Ferrari et al. (2022)

2 Befragung der Schülerinnen und Schüler des Kindergartens und der 1. und 2. Klasse

Im Rahmen der SINTA-Bewegungsangebote in den Tagesstrukturen der Projektschulen wurde die Befragung der Kindergartenkinder sowie der 1. und 2. Klassen mittags in der Turnhalle durchgeführt. Die Befragung erfolgte durch eine Projektmitarbeiterin, welche die Kinder in Kleingruppen (ca. 3 Kinder pro Gruppe) in einem kindgerechten Kurzinterview befragte. Den Kindern wurden mündlich 6 einfache Fragen speziell zur Offenen Turnhalle gestellt, die sie anhand von drei Smiley-Kategorien bewerteten. Sie konnten entscheiden, ob sie der Aussage zustimmen, nur teilweise zustimmen oder überhaupt nicht zustimmen. Zusätzlich gaben die Schülerinnen und Schüler ihr Alter, ihr Geschlecht, ihre Schulkasse und die Sprache an, die sie zu Hause sprechen. Diese Angaben dienen bei der Auswertung als soziodemographische Merkmale der befragten Population.

2.1 Soziodemografische Merkmale

Quelle: Eigenentwicklung angelehnt an Ferrari et al. (2022), Currie et al. (2004)

Instrument: Schüler*innenbefragung Kindergarten und 1. - 2. Klasse

Itembezeichnung: sex, age, class, language

Itemformulierungen:

sex	Ich bin...
age	Ich bin ... Jahre alt.
class	Ich gehe in die ... Klasse.
language	Zuhause spreche ich diese Sprache/n:

Kodierung:

sex	1 = männlich, 2 = weiblich
age, class,	Keine
language	

2.2 Zufriedenheit mit dem Angebot der Offenen Turnhalle

Quelle: Eigenentwicklung angelehnt an Nowak et al. (2020)

Instrument: Schüler*innenbefragung Kindergarten und 1. - 2. Klasse

Itembezeichnung: satisfaction, co-decision, content, friendships, relationship BP, movement

Itemformulierungen:

satisfaction	Ich bin gerne in der Turnhalle.
co-decision	Wir können mitentscheiden.
content	Wir machen «coole» Sachen.
friendships	Ich lerne neue Kinder kennen oder ich treffe meine Freunde.
relationship BP	Die Betreuungspersonen sind freundlich.
movement	Ich bewege mich viel. Ich kann neue Sachen ausprobieren.

Kodierung:

satisfaction, co-decision, content, friendships, relationship BP, movement	1 = ich stimme nicht zu. Angegeben mit folgendem Smiley:	
	2 = ich stimme teilweise zu. Angegeben mit folgendem Smiley:	
	3 = ich stimme zu. Angegeben mit folgendem Smiley:	

3 Befragung der Schülerinnen und Schüler der 3.- 6. Klasse

Die Befragung der 3. bis 6. Primarschulklassen wurde anhand eines Fragebogens durchgeführt. Der Fragebogen wurde in den Schulklassen während des Unterrichts mittels eines Online-Fragebogens oder in Papierform ausgefüllt. Es wurden alle Schulkinder der Projektschulen befragt, unabhängig ob sie die Tagesstruktur der Schule oder andere Angebote der Schule wahrnahmen.

Bevor der Fragebogen für die Studie verwendet wurde, wurde er mit 33 Kindern der 3. bis 5. Klasse auf seine Verständlichkeit für Kinder dieses Alters getestet.

3.1 Soziodemografische Merkmale

Quelle: Eigenentwicklung, angelehnt an Currie et al. (2004); Quellenberg (2009)

Instrument: Schüler*innenfragebogen 3. - 6. Klasse

Itembezeichnung: sex, age, class, school

Itemformulierungen:

sex	Ich bin:
age	Ich bin ... Jahre alt.
class	Ich gehe in die:
school	Name meiner Schule:

Kodierung:

sex	1 = männlich, 2 = weiblich, 3 = divers
class	1 = 3. Klasse, 2 = 4. Klasse, 3 = 5. Klasse, 4 = 6. Klasse
age, school	Keine

3.2 Subjektiv erlebte schulische Inklusion (PIQ)

Quelle: Perceptions of Inclusion Questionnaire (PIQ) (Venetz et al. 2019) angepasst auf Schulebene
Deutsche Version des emotionalen Wohlbefindens in der Schule und der Sozialen Inklusion

Instrument: Schüler*innenfragebogen 3. - 6. Klasse

Itembezeichnung: piq_EW, piq_SI

Itemformulierungen:

piq_EW_01	Ich gehe gerne in die Schule.
piq_SI_01	Ich habe sehr viele Freundinnen oder Freunde in meiner Schule.
piq_EW_02	Ich habe keine Lust, in die Schule zu gehen.
piq_SI_02	Ich komme mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern sehr gut aus.
piq_EW_03	Mir gefällt es in der Schule.
piq_SI_03	In meiner Schule fühle ich mich allein.
piq_EW_04	Die Schule macht Spass.
piq_SI_04	Mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern vertrage ich mich sehr gut.

Kodierung:

piq_EW_01-04, piq_SI_01-04	1 = stimmt gar nicht, 2 = stimmt eher nicht, 3 = stimmt eher (meistens), 4 = stimmt genau
-------------------------------	--

Umgepolte Items: piq_EW_02 und piq_SI_03

3.3 Aufhaltungsort über die Mittagspause und Offene Turnhalle

Quelle: Eigenentwicklung angelehnt an Ferrari et al. (2022); Nowak et al. (2020); Quellenberg (2009)

Instrument: Schüler*innenfragebogen 3. - 6. Klasse

Itembezeichnung: filter_lunch, a_lunch_no, b_lunch_freq_ogym, ogym_1_because, ogym_2_because, ogym_1_feel, ogym_1_SI_1 - ogym_1_SI_3, ogym_1_SIK_1 - ogym_1_SIK_3, ogym_1_Part_1 - ogym_1_Part_5, ogym_1_EE_1 - ogym_1_EE_2

Itemformulierungen:

filter_lunch	Ich gehe zum Mittagstisch in der Tagesstruktur.
a_lunch_no	Wie verbringst du deine Mittagspause in der Regel? (mehrere Antworten möglich)
b_lunch_freq_ogym	Ich gehe am Mittag mit der Betreuung in die Turnhalle oder auf den Pausenplatz.
ogym_1_because	1. Ich gehe, weil ... (mehrere Antworten möglich)
ogym_2_because	2. Ich gehe nicht , weil ...(mehrere Antworten möglich)
ogym_1_feel	1. Nach der Turnhalle (Pausenplatz) fühle ich mich: 1. In der Turnhalle (Pausenplatz)...
ogym_1_SI_1	helfen wir uns gegenseitig.
ogym_1_SI_2	haben wir eine gute Gemeinschaft.
ogym_1_SI_3	finde ich schnell jemanden, der mit mir etwas unternimmt.
ogym_1_SIK_1	komme ich gut mit den Betreuungspersonen aus.
ogym_1_SIK_2	nimmt mich meine Betreuungsperson ernst.
ogym_1_SIK_3	kümmert sich mein Betreuungsperson um mich.
ogym_1_Part_1	können wir mitbestimmen, was wir machen.
ogym_1_Part_2	fragen uns die Betreuungspersonen häufig nach unserer Meinung, wenn etwas entschieden oder geplant werden soll.
ogym_1_Part_3	bringe ich mich ein (ich mache mit).
ogym_1_Part_4	hören mir die Betreuungspersonen zu.
ogym_1_Part_5	werden meine Vorschläge ernst genommen.
ogym_1_EE_1	würde ich am liebsten den ganzen Tag bleiben.
ogym_1_EE_2	Dank des Angebotes vergeht der Tag schnell.

Kodierung:

filter_lunch	1 = nie (gehe zu a.), 2 = 1x in der Woche (gehe zu b.), 3 = 2x in der Woche (gehe zu b.), 4 = 3x in der Woche (gehe zu b.), 5 = Mehr als 3x in der Woche (gehe zu b.)
a_lunch_no	1 = Ich gehe nach Hause., 2 = Ich gehe zu Verwandten, bzw. Bekannten., 3 = Ich gehe zu Freundinnen oder Freunden. 4 = Anderes, wohin?
a_lunch_other	Keine
b_lunch_freq_ogym	1 = immer (gehe zu 1.), 2 = fast immer (gehe zu 1.), 3 = selten (gehe zu 1.), 4 = nie (gehe zu 2.)
ogym_1_because	1 = ich dort Spass habe., 2 = meine Freund*innen dort sind., 3 = es nichts anderes gibt., 4 = ich mich gerne bewege., 5 = wir dort „coole“ Sachen machen., 6 = ich die Betreuungspersonen in der Offenen Turnhalle mag., 7 = ich mich danach besser fühle., 8 = ich dort machen kann, was mir Spass macht., 9 = wir dort Sachen machen, die wir im Sportunterricht nicht machen.
ogym_2_because	1 = dort zu viele Leute sind., 2 = es dort langweilig ist., 3 = es zu laut ist., 4 = ich mich nicht gerne bewege., 5 = mir nicht gefällt, was sie dort machen. 6 = ich die Betreuungsperson nicht mag., 7 = ich die anderen Kinder nicht mag., 8 = ich mich lieber ausruhe., 9 = ich lieber woanders hingehe (z.B. Bibliothek, auf den Pausenplatz mit Freund*innen, in den "Chill-Raum")
ogym_1_feel	1 = motiviert, 2 = fit, 3 = hässig, 4 = müde, 5 = zufrieden, 6 = gelangweilt
ogym_1_SI_1 - ogym_1_EE_2	1 = Stimmt gar nicht, 2 = Stimmt eher nicht, 3 = Stimmt eher (meistens), 4 = Stimmt genau

3.4 Nutzung der ausserunterrichtlichen Angebote am Nachmittag

Quelle: Eigenentwicklung

Instrument: Schüler*innenfragebogen 3. - 6. Klasse

Itembezeichnung: afternoon

Itemformulierungen:

afternoon	Nach dem Nachmittagsunterricht besuche ich folgende Angebote (mehrere Antworten möglich):
-----------	---

Kodierung:

afternoon	1 = Aufgabenstunden, 2 = Musikschule, 3 = Freiwilliger Schulsport, 4 = Ich gehe in die Betreuung, 5 = Pausenplatz mit der Betreuung, 6 = Turnhalle mit der Betreuung, 7 = Pausenplatz mit Freund*innen, 8 = Sportverein/ andere Sportangebote, 9 = Nachhilfeunterricht, 10 = Keine, ich gehe nachhause., 11 = Anderes, 12 = freies Item, spezifisch für die Schule
-----------	--

3.5 Nutzung der sportorientierten ausserunterrichtlichen Angebote

Quelle: Eigenentwicklung, angelehnt an Nowak et al. (2020); Ferrari et al. (2022)

Instrument: Schüler*innenfragebogen 3. - 6. Klasse

Itembezeichnung: filter_sportS, sportS_yes, sportS_no

Itemformulierungen:

filter_sportS	Besuchst du die freiwillige Schulsportkurse in der Schule?
sportS_yes	Wieso ja? Im freiwilligen Schulsportkurs... (mehrere Antworten möglich)
sportS_no	Wieso nein? Ich gehe nicht in den Schulsportkurs weil...(mehrere Antworten möglich)

Kodierung:

filter_sportS	1 = ja (gehe zu a. "wieso ja"), 2 = nein (gehe zu b. "wieso nein"), 3 = Das gibt es an unserer Schule nicht (gehe zu der letzten Frage)
sportS_yes	1 = habe ich Spass., 2 = treffe ich meine Freund*innen., 3 = haben wir eine gute Gemeinschaft., 4 = kann ich mich austoben., 5 = helfen wir uns gegenseitig., 6 = finde ich schnell jemanden, der etwas mit mir unternimmt., 7 = machen wir „coole“ Sachen.
sportS_no	1 = ich lieber nach Hause gehe., 2 = ich andere Verpflichtungen (z.B. Musik,...) habe., 3 = ich mich mit meinen Freund*innen treffe., 4 = ich nicht gerne Sport mache., 5 = ich in einen Sportverein gehe., 6 = mich die Angebote nicht interessieren.

3.6 Sportvereinsmitgliedschaft

Quelle: Eigenentwicklung

Instrument: Schüler*innenfragebogen 3. - 6. Klasse

Itembezeichnung: club_sport_kid

Itemformulierungen:

club_sport_kid In meiner Freizeit mache ich Sport in einem Verein.

Kodierung:

club_sport_kid 1 = nein, 2 = Ja, 1x pro Woche, 3 = Ja, 2x pro Woche, 4 = Ja, 3x pro Woche, 5 = Ja, mehr als 3x pro Woche

4 Befragung des Betreuungspersonals in den Tagesstrukturen

Der Fragebogen für das Betreuungspersonal wurde entwickelt, um das Weiterbildungsangebot des SINTA-Projekts zu evaluieren und die Meinung des Betreuungspersonals zur Offenen Turnhalle und den Bewegungsaktivitäten während der Betreuungszeit zu erfragen. Die Befragung wurde nach dem Abschluss aller SINTA Weiterbildungsmodule durchgeführt.

4.1 Soziodemografische Merkmale

Quelle: Eigenentwicklung, angelehnt an Ferrari et al. (2022); Herrmann et al. (2023)

Instrument: Fragebogen für Betreuungspersonen

Itembezeichnung: school_bp, jahreschool_bp, ausb_bp, expertise_bp, aufgaben_bp, daysschool_bp, age_bp, sex_bp

Itemformulierungen:

school_bp	Ich arbeite an der Tagesstruktur der Schule:
jahreschool_bp	Wie viele Jahre sind Sie bereits an dieser Schule tätig?
ausb_bp	Ausbildung:
expertise_bp	Über wie viele Jahre Berufserfahrung in diesem Beruf verfügen Sie?
aufgaben_bp	Spezielle Aufgaben im Team:
daysschool_bp	Ich arbeite in der Tagesstruktur an ... Tagen pro Woche.
age_bp	Wie alt sind Sie?
sex_bp	Welches Geschlecht haben Sie?

Kodierung:

school_bp, jahreschool_bp, ausb_bp, expertise_bp, aufgaben_bp, daysschool_bp, age_bp	Keine
sex_bp	1 = männlich, 2 = weiblich, 3 = divers

4.2 SINTA-Ausbildung

Quelle: Eigenentwicklung

Instrument: Fragebogen für Betreuungspersonen

Itembezeichnung: ausb_1-4; ums_1-3; profess_1-3; ausb_ fehlend, ausb_optimieren, ausb_other

Itemformulierungen:

	Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu?
	<i>Ausbildung</i>
ausb_1	Das Schwierigkeitsniveau der Ausbildung war angemessen.
ausb_2	Ich habe durch die Ausbildung wichtige Anregungen erhalten.
ausb_3	Ich habe neue Erkenntnisse gewonnen.
ausb_4	Der Wechsel zwischen Input und Umsetzung mit den Kindern habe ich geschätzt.
	<i>Umsetzung</i>
ums_1	Ich konnte die neuen Erkenntnisse in der Praxis umsetzen.
ums_2	Ich fühle mich nun in der Lage, Bewegungsaktivitäten zu leiten.
ums_3	Die erhaltenen schriftlichen Unterlagen sind hilfreich für meine Tätigkeit.
	<i>Professionalisierung</i>
profess_1	Mein professioneller Aufgabenbereich hat sich erweitert.
profess_2	Falls erweitert: Ich bin mit der Erweiterung des Aufgabenbereiches zufrieden.
profess_3	Innerhalb des Betreuungsteams entwickeln wir die Offene Turnhalle weiter.
ausb_ fehlend	Das habe ich während der Ausbildung vermisst:
ausb_optimieren	Das würde ich optimieren:
ausb_other	Weitere Bemerkungen zu der Ausbildung:

Kodierung:

ausb_1-4, ums_1-3, profess_1-3	1 = stimmt gar nicht, 2 = stimmt eher nicht, 3 = stimmt eher, 4 = stimmt genau
ausb_ fehlend, ausb_optimieren, ausb_other	Keine

4.3 Bewegungsaktivitäten während der Betreuungszeit

Quelle: Eigenentwicklung, angelehnt an Nowak et al. (2020); Ferrari et al. (2022); Quellenberg (2009)

Instrument: Fragebogen für Betreuungspersonen

Itembezeichnung: filter_bewakt, bewakt_no, bewakt_yes, bewakt_SI_1-2, bewakt_Part_1-5, bewakt_SIK_1-2, bewakt_inhalt_1-3, freq_bew_mittag, freq_bew_nm, bewakt_must

Itemformulierungen:

filter_bewakt	Bieten Sie während der Betreuungszeit Bewegungsaktivitäten an? Gründe für die (nicht) Durchführung der Bewegungsaktivitäten
bewakt_no	Ich biete keine Bewegungsaktivitäten an, weil...(mehrere Antworten möglich)
bewakt_yes	Ich biete Bewegungsaktivitäten an, weil... (mehrere Antworten möglich) Aussagen zu den Bewegungsaktivitäten...
	Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu den Bewegungsaktivitäten zu? In den Bewegungsaktivitäten...
bewakt_SI_1	helfen wir uns, Betreuende und Kinder, gegenseitig.
bewakt_SI_2	haben wir, Betreuende und Kinder, eine gute Gemeinschaft.
bewakt_Part_1	können die Kinder mitbestimmen, was gemacht wird.
bewakt_Part_2	frage ich die Kinder häufig nach ihrer Meinung, wenn etwas entschieden oder geplant werden soll.
bewakt_Part_3	machen die Kinder mit.
bewakt_Part_4	höre ich den Kindern zu.
bewakt_Part_5	werden die Vorschläge der Kinder ernst genommen.
bewakt_SIK_1	komme ich gut mit den Kindern aus.
bewakt_SIK_2	werde ich von den Kindern ernst genommen.
bewakt_inhalt_1	lernen die Kinder voneinander.
bewakt_inhalt_2	können die Kinder Sachen machen, die sie sonst im Unterricht nicht möglich sind.
bewakt_inhalt_3	haben wir klare Regeln und Rituale.
	Durchführung von Bewegungsaktivitäten
freq_bewakt_mittag	Wie häufig pro Woche bieten Sie Bewegungsaktivitäten in der Mittagspause an?
freq_bewakt_nm	Wie häufig pro Woche bieten Sie Bewegungsaktivitäten nach dem Nachmittagsunterricht an?
bewakt_must	Ist der Besuch der Bewegungsaktivitäten für alle Kinder verpflichtend?

Kodierung:

filter_bewakt	1 = ja, 2 = nein
bewakt_no	1 = ich mich beim Leiten der Aktivitäten unsicher fühle., 2 = es zu gefährlich ist., 3 = es zu laut ist., 4 = ich mich nicht gerne bewege., 5 = ich andere Aufgaben in der Tagesstruktur habe.
bewakt_yes	1 = die Kinder gerne hingehen., 2 = ich die Kinder so besser kennenlerne., 3 = ich schöne Erlebnisse mit den Kindern habe., 4 = ich mich gerne bewege., 5 = es Spass macht., 6 = Bewegung für Kinder wichtig ist., 7 = alle Kinder dort hingehen können., 8 = ich den Kindern etwas vermitteln kann., 9 = meine Rolle im Team das so vorsieht., 10 = die Bewegungsaktivitäten sich vom Sportunterricht unterscheiden.
bewakt_SI_1-2, bewakt_Part_1-5, bewakt_SIK_1-2, bewakt_inhalt_1-3	1 = stimmt gar nicht, 2 = stimmt eher nicht, 3 = stimmt eher, 4 = stimmt genau
freq_bewakt_mittag, freq_bewakt_nm	0 = nie, 1 = 1x in der Woche, 2 = 2x in der Woche, 3 = 3x in der Woche, 4 = mehr als 3x in der Woche
bewakt_must	1 = ja, 2 = nein, 3 = manchmal, 4 = weiss ich nicht

4.4 Sportliche Eigenaktivität

Quelle: Eigenentwicklung angelehnt an Herrmann et al. (2023)

Instrument: Fragebogen für Betreuungspersonen

Itembezeichnung: freude_sport, unterstütz_sport, sport_bp

Itemformulierungen:

freude_sport	Ich mache gerne Sport.
unterstütz_sport	Ich unterstütze die Kinder beim Sporttreiben.
sport_bp	Wie stufen Sie sich sportlich ein?

Kodierung:

freude_sport, unterstütz_sport	1 = stimmt gar nicht, 2 = stimmt eher nicht, 3 = stimmt eher, 4 = stimmt genau
sport_bp	1 = Nichtsportler/in. Ich treibe praktisch keinen Sport.; 2 = Gelegenheitssportler/in. Ich treibe ab und zu Sport, aber eher unregelmässig.; 3 = Aktiv. Ich bin regelmässig (bis ca. 2 Stunden pro Woche) sportlich aktiv.; 4 = Sportlich. Ich bin sportlich sehr aktiv und treibe mehr als 2 Stunden Sport pro Woche.

5 Interviewleitfaden für die Leitung Betreuung

Mit der Leitung der Betreuung der teilnehmenden Schulen und Tagesstrukturen wurde nach den Weiterbildungsmodulen ein Gespräch durchgeführt. Es handelte sich hierbei um ein Leitfadenterview, bei dem eine Standortbestimmung durchgeführt wurde und die Erfahrungen zu den Weiterbildungen diskutiert wurden. Das Interview wurde von Mitarbeitenden der Studie mit den jeweiligen Leitenden der Betreuung geführt. Bei dem Interviewleitfaden handelt es sich um eine Eigenentwicklung.

BEGRÜSSUNG	
Thema: Evaluation der Offenen Turnhalle	
Vorstellen, Rollen klären	
Ablauf:	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Ca. 1 Stunde Gespräch ○ Erzählungen, Details und Beispiele sind wichtig ○ Sie sind die Expertin/ der Experte für die Umsetzung in der Praxis ○ Es gibt kein richtig oder falsch, uns interessiert Ihre Sicht ○ Wir machen Notizen, damit wir nachfragen können ○ Anonymität, Datenschutz zusichern ○ Einverständniserklärung: Einwilligung für die Aufnahme, da diese transkribiert wird und Notizen von Hand unvollständig und im Nachhinein von anderen kaum lesbar sind. 	
<p>Aufnahmegerät einschalten</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Vor der ersten Frage: ein paar Angaben zu der Person 	

NARRATIVER ERZÄHLTEIL	
Erzählstimulus	Es freut mich, dass wir dieses Gespräch durchführen können.
Alltag	Mich interessiert, was Ihnen/Dir spontan in den Sinn kommt, wenn Sie/Du an die ausserunterrichtlichen Sport-Angebote denken/denkst.
LEITFADENTEIL: ANKNÜPFEN UND FLEXIBEL NACHFRAGEN	
Struktur	Wie ist der Mittag organisiert und zeitlich strukturiert? Wie ist der Zugang für die Kinder organisiert? (alle Klassen zusammen, Untergruppen, ...)
Ressourcen	Wie viele Betreuungspersonen sind über Mittag im Einsatz? Wie viele leiten ein Angebot? Welche Ausbildung haben Sie/Du? Werden auch Lehrpersonen eingesetzt (wie hoher Anteil)? Gibt es über den Mittag weitere Angebote neben der Offenen Turnhalle? Wenn ja, welche?
Angebote	Wie schätzen Sie/Du den Stellenwert der Offenen Turnhalle ein? Welchen Beitrag leistet sie zum Gesamtangebot über den Mittag? Welche Angebote über Mittag sind für Sie/Du gute Angebote? Warum? Welche Angebote über Mittag sind eher problematisch? Weshalb? Welche Angebote über Mittag kommen bei den SuS gut an?

Organisationsform	Wie ist die Offene Turnhalle organisiert? Bleiben die SuS die ganze Zeit oder kommen und gehen sie, wann sie wollen? Gibt es Zugangsregelungen /-Beschränkungen, z.B. Tickets usw.?
Qualität	Was macht Ihrer/deiner Ansicht nach bei einer Offenen Turnhalle gute Qualität aus? Welche Faktoren bestimmen Ihrer/deiner Ansicht nach die Qualität der Angebote?
Ziele	Welche Ziele verfolgt Ihr mit den ausserunterrichtlichen sportorientierten Angeboten, insbesondere mit der Offenen Turnhalle?
Wirkung	Welche Wirkungen der ausserunterrichtlichen Sportangebote nehmen Sie, nimmst du wahr?
Klima in der Betreuung und Zusammenarbeit	Wie kommen die verschiedenen Mitarbeiter:innen, welche in der Offenen Turnhalle tätig sind miteinander aus? Wie schätzen Sie/Du deren Zusammenarbeit ein?
Professionalisierung	Wie gelingen die Durchführungen der Sportangebote? Wie gut sind die Betreuungspersonen auf diese Angebote vorbereitet? Wo liegen die Herausforderungen in der Durchführung der Angebote?
Wohlbefinden	Wie geht es den Schüler*innen, und den Betreuungspersonen in den ausserunterrichtlichen sport- und bewegungsorientierten Angeboten?
Optimierung	Was müsste Ihres/Deines Erachtens optimiert werden? Welche Ziele könnte man sich für nächsten Schritt setzen? Welche Unterstützung wünschen Sie/Du dir für die nächsten Phase?
Abschlussfrage	Was wünschen Sie/Du sich/dir für die ausserunterrichtlichen Angebote?
Schluss	Gibt es sonst noch etwas, das Sie/Du gerne erwähnen möchten/möchtest?

NUR FÜR INTERVIEWERIN: HILFSMITTEL FÜRS GESPRÄCH			
Gesprächsführung	<i>Konkrete Situationen erzählen lassen Fragen aus Leitfaden situativ passend bringen</i>		
Fragen, um das Gespräch aufrecht zu erhalten	<i>An welchen Situationen von damals erinnern Sie sich/ Du dich besonders gut? Lassen Sie sich Zeit.</i>		
Mögliche Akteure	<i>Leitung Betreuung Eltern, Geschwister, erweiterte Familie (z.B. Grosseltern) SchülerInnen Betreuende, Praktikanten, Schulsozialarbeit</i>		
Tagesphasen	<table border="0"> <tr> <td><i>(Frühstück) Hinweg in die Schule Auffangzeit Vormittags-Programm Mittagszeit</i></td> <td><i>Nachmittags-Programm Früher Abend (nach obligatorischer Schulzeit) Heimweg von der Schule Schule / Ferien / Schule</i></td> </tr> </table>	<i>(Frühstück) Hinweg in die Schule Auffangzeit Vormittags-Programm Mittagszeit</i>	<i>Nachmittags-Programm Früher Abend (nach obligatorischer Schulzeit) Heimweg von der Schule Schule / Ferien / Schule</i>
<i>(Frühstück) Hinweg in die Schule Auffangzeit Vormittags-Programm Mittagszeit</i>	<i>Nachmittags-Programm Früher Abend (nach obligatorischer Schulzeit) Heimweg von der Schule Schule / Ferien / Schule</i>		

ENDE DES INTERVIEWS**Aufnahmegerät ausschalten**

Mit einem informellen Gespräch klingt das Einzelinterview ab.

(Zu diesem Zeitpunkt fallen immer ganz wichtige Aussagen, die sich zu merken sind.)

Verabschiedung

NACH DEM INTERVIEW**Audiodatei auf Plattform laden**

siehe Beschriftungsregel auf 1. Seite

6 Literaturverzeichnis

- Currie, C.; Roberts, C.; Morgan, A.; Smith, R.; Settertobulte, W.; Samdal, O.; Barnekow, R. (2004): Young people's health in context - Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study. International report from the 2001/2002 survey: World Health Organization Regional Office for Europe (Health Policy for Children and Adolescents, No. 4).
- Ferrari, Ilaria; Schuler, Patricia; Bretz, Kathrin; Niederberger, Lukas (2022): Sport im Lebensraum Schule (SLS) - Dokumentation der Items und Skalen der Itemsbefragung 2021. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6023590>.
- Herrmann, Christian; Bretz, Kathrin; Kress, Johanna; Seelig, Harald (2023): Development of basic motor competencies during childhood (EMOKK): Documentation of Items und Scales – Survey 2023.
- Nowak, Dennis; Ennigkeit, Fabienne; Heim, Christopher (2020): Qualitätsmerkmale von Ganztagsangeboten aus der Perspektive der Schülerinnen und Schüler – Entwicklung und Validierung eines Fragebogens. In: *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie* 34 (1), S. 9–21. DOI: 10.1024/1010-0652/a000245.
- Quellenberg, Holger (2009): Studie zur Entwicklung von Ganztagschulen (StEG). Ausgewählte Hintergrundvariablen, Skalen und Indices der ersten Erhebungswelle. In Zusammenarbeit mit dem StEG-Konsortium und den Mitarbeiter/innen des StEG-Teams. Frankfurt, M.: DIPF (Materialien zur Bildungsforschung, Bd. 24).
- Venetz, Martin; Zurbriggen, Carmen L. A.; Schwab, Susanne (2019): What Do Teachers Think About Their Students' Inclusion? Consistency of Students' Self-Reports and Teacher Ratings. In: *Frontiers in psychology* 10, S. 1–14.